

Mengurai Sistem Politik Indonesia :

Keterlibatan Militer, Kekuatan Bisnis, Kelompok-Kelompok Agama,
Birokrasi dan Media di dalam Politik Pasca Orde Baru

Jan Mealino Ekklesia

Pendahuluan

Sistem Politik Indonesia telah melewati pasang surut dalam pelaksanaannya. Karena sifatnya terbuka, maka proses pelaksanaan dan pergantian unit-unit dalam sistem tersebut sangat dinamis. Sistem politik adalah unit-unit yang memiliki sifat identifikasi, *input-output*, diferensiasi, dan integrasi sistem (Easton, 1957). Adanya dukungan dan tuntutan terhadap sistem, dalam hal ini unit-unit politik, akan memengaruhi serta menghasilkan *output* berupa keputusan atau kebijakan (Easton, 1957). Sistem tersebut haruslah saling terintegrasi antar masing-masing komponen dan aktor-aktor politik, baik dalam hal mengekstrak sumber daya, mengatur perilaku, mendistribusikan nilai, menanggapi tuntutan dan komunikasi antar sistem yang lain (Macridis & Brown, 1996) (Almond, 1965). Apabila sistem politik rapuh, sangat mungkin terjadi ketidakstabilan politik (Sanit, 2014). Berkaitan dengan sistem politik di Indonesia, rapuhnya sistem lebih disebabkan oleh struktur dan prosedur politik yang belum melembaga, sehingga masyarakat belum mampu berpartisipasi di dalam proses politik (Sanit, 2014). Agar bisa berjalan, stabilitas politik ditentukan oleh ekonomi yang memadai, perkembangan kelembagaan struktur dan proses politik, nilai jual sang figur politik serta partisipasi politik.

Arah perjalanan sistem politik Indonesia juga telah berjalan ke arah yang lebih demokratis. Hal tersebut tercermin dari berbagai proses demokratisasi mulai jatuhnya rezim Orde Baru hingga terbentuknya Orde Reformasi. Jatuhnya rezim Orde Baru merupakan titik kulminasi atau puncak dari gerakan – gerakan sosial politik menuju demokrasi (Marijan, 2011). Walaupun memang, awal proses demokratisasi di Indonesia jauh sebelum kejatuhan Orde Baru, hanya saja mendapat kekuatan kolektif untuk mewujudkannya pasca reformasi 1998 (Nyman, 2006). Oleh karena itu, proses konsolidasi sistem politik di Indonesia, baik dari segi perbaikan ekonomi, penguatan kelembagaan struktur dan proses politik, partisipasi politik yang dikemas dalam demokratisasi ini

¹ Program Studi Sosiologi Angkatan 2019
NIM : 071911433087

menghasilkan corak pandang kelembagaan baru (*new insitutionalism*) (Marijan, 2011). Corak pandang baru tersebut termaktub dalam berbagai dimensi dan pilihan desain sesuai citra politiknya (March & Olsen, 1984). Esai ini akan membahas dimensi dari sistem politik Indonesia pasca reformasi, antara lain : keterlibatan militer dalam Sistem Politik Indonesia, kekuatan bisnis dengan politik, kelompok agama dalam politik Indonesia, Birokrasi dalam sistem politik di Indonesia, dan media dalam politik Indonesia.

Keterlibatan Militer dalam Sistem Politik Indonesia

Corak militer dalam politik secara langsung banyak ditemui di berbagai negara yang mengalami kudeta oleh militer di dalam sistem pemerintahannya (Marijan, 2011). Militer Indonesia dalam pelaksanaan penguatan negara, tidak pernah membatasi diri secara eksklusif dalam peran militer (*military role*) (Crouch, 2007). Selama periode "revolusioner" dari tahun 1945 – 1949, militer berjuang untuk kemerdekaan di mana politik dan peran militer saling terkait dan tidak dapat dipisahkan (Crouch, 2007). Hanya saja, peran militer dalam politik saat itu terbatas pada pertahanan negara akibat perang dan agresi militer. Petinggi militer saat itu mulai mengganti posisi dari sistem parlemen tahun 1957, sehingga memungkinkan militer mengemban tugas yang lebih luas seperti fungsi politik, fungsi administratif dan fungsi ekonomi (Crouch, 2007) (Marijan, 2011). Dalam rangka ekstensifikasi dan keberlanjutan dari fungsi tersebut, Mayor Jenderal A.H. Nasution memformulasikan konsep "jalan tengah" yang menurutnya, militer tidak akan mengambil alih pemerintahan maupun terlibat aktif dalam politik. Sebagai gantinya, militer mengklaim hak untuk terus – menerus diwakili di pemerintahan, legislatif, dan administrasi. Seminar perdana yang diadakan April 1965 menghasilkan doktrin yang dibentuk sebagai "kekuatan militer" dan "kekuatan sosial politik". Hal tersebut menjadi dasar "*dwifungsi abri*" (Crouch, 2007) (Marijan, 2011). Kemudian, hal – hal lain yang menjadikan militer unggul dibandingkan sipil antara lain : militer tidak mudah terjadi perpecahan, terorganisir, memiliki disiplin tinggi, hierarkis, komunikasi intern yang lancar, serta mempunyai spirit prajurit (*esprit de corps*) (Finer, 1969). Beberapa literatur lain mendeskripsikan intervensi militer diakibatkan situasi antara lain : jatuhnya *prestise* pemerintah dan partai politik dalam mengendalikan pemerintahan dengan kecenderungan represif, pengaruh buruk dan pelbagai kekacauan situasi politik dan sosial, kepercayaan akan kedisiplinan dan keterbukaan militer, dan sebagainya (Tim KontraS, 2003)

Pengaruh relasi militer dengan politik di beberapa negara yang menganut supremasi sipil (*principle of civil supremacy over the military*) seperti Anglo - Amerika Serikat, peran militer cenderung dikendalikan oleh politisi sipil (Marijan, 2011). Militer bertanggung jawab untuk mengamankan dan melindungi negara dari perang dan pemberontakan, bukan sebagai pemimpin negara (Kemp & Hudlin, 1992). Meskipun demikian, bukan berarti militer sama sekali tidak memiliki pengaruh politik di negara – negara barat. Di Amerika Serikat, Militer merupakan salah satu dari tiga kelompok yang memiliki pengaruh besar terkhusus kaitannya dengan kebijakan dan politik luar negeri serta memiliki *interest aggregation* yang penting sebagai pembuat kebijakan (Almond & Powell Jr, 1992) (Mills, 1956) (Marijan, 2011).

Terdapat model – model hubungan militer dengan politik di Indonesia. Model pertama dalam kaitannya dengan prinsip otorisasi sipil, dimana sipil memiliki kedudukan lebih tinggi dari militer yang digagas oleh Pion-Berlin (2009) antara lain : prinsip pertama, yaitu sipil berpartisipasi dalam menangani persoalan pertahanan negara (*civilization*). Pengangkatan sejumlah besar kalangan sipil dalam posisi strategis militer seperti Menteri Pertahanan, penasehat militer, dan sebagainya (Berlin, 2009) (Kardi, 2014). Prinsip kedua yaitu memperkuat kementerian pertahanan sebagai bentuk *reinforcement* pengaruh sipil terhadap militer. Prinsip ketiga yaitu penurunan otoritas militer secara vertikal sehingga dapat dikendalikan oleh sipil. Apabila posisi militer secara langsung di bawah Presiden, kekuatan politiknya akan semakin besar (Berlin, 2009) (Kardi, 2014). Prinsip keempat adalah menghindari unifikasi dan sentralisasi kekuasaan militer untuk menjaga batas kekuasaan militer dengan sipil (Berlin, 2009) (Kardi, 2014).

Model selanjutnya antara lain : *model tradisional*, *model liberal*, dan *model penetrasi* (Marijan, 2011). Model tradisional adalah model yang pernah terjadi pada abad 17 – 18 dalam kerajaan – kerajaan Eropa. Pada masa itu, militer dan birokrasi sipil dibentuk secara bersamaan oleh para aristokrat (bangsawan atau kaum kelas atas) dibawah kendali mereka. Karena itu, model tradisional sudah mengkomondasi sistem supremasi sipil atas militer (Marijan, 2011). Namun supremasi hukum tersebut berbeda dengan era Eropa modern. Letak perbedaannya adalah pada zaman dahulu, para aristokrat acapkali memimpin konsolidasi perang sehingga turun ke lapangan. Sedangkan era modern, para aristokrat tidak mengambil bagian secara langsung dalam proses militer. Model liberal merupakan supremasi sipil atas militer yang lebih kompleks dan lebih jelas (Marijan, 2011). Kejelasan karena ada keahlian dan tanggung jawab yang berbeda antara sipil dan

militer. Kelompok sipil dipilih (*elected*) maupun ditunjuk (*appointed*). Pada negara demokratis, para politisi mendapatkan jabatannya karena dipilih, sementara birokrasi memegang jabatan karena ditunjuk. Sementara itu, kelompok militer terjadi karena proses prestasi diri (*merit system*). Militer dianggap tidak memiliki ruang pengaruh dalam kehidupan politik. Terakhir adalah model penetrasi seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru (Marijan, 2011). Militer mempunyai pengaruh politis atas pemerintahan yang dimulai dari pendidikan militer. Kemudian, pelaksanaan negara sarat dengan unsur doktrin – doktrin militer, seperti yang ada di negara – negara komunis dan totaliter.

Perkembangan demokratisasi pada masa reformasi menjadikan sistem militer mengalami perubahan – perubahan dan pergantian menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan baru (Marijan, 2011). Reformasi dalam militer (TNI) tersebut antara lain :

1. Militer akan mengubah metode agar tidak selalu mendominasi
2. Mengubah konsep menduduki menjadi mempengaruhi
3. Memengaruhi secara langsung menjadi memengaruhi tidak langsung
4. Berpartisipasi secara bersama dengan pemerintah dalam mengambil keputusan

Kekuatan Bisnis : Relasi Antara Politik dengan Bisnis

Relasi Bisnis dan Politik sebenarnya berkaitan dengan pembangunan ekonomi negara yang tidak mungkin dilepaskan dari campur tangan pemerintah dalam meregulasi masyarakat (Solihah, 2016). Pengaturan pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat serta cita – cita memperbaiki kondisi ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru (Solihah, 2016). Aktor – aktor politik banyak berkecimpung dalam bidang bisnis. Begitu juga dengan aktor – aktor bisnis banyak duduk di lembaga pemerintahan. Sebelum lebih jauh, muncul beberapa pertanyaan mendasar mengenai relasi politik dengan bisnis, antara lain : pertama, berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam bisnis, sejauh mana pemerintah terlibat dalam mekanisme pasar? Mempercepat atau memperlambat? (MacIntyre, 1994). Yang kedua berkaitan dengan keterlibatan pasar dalam mekanisme dan kehidupan politik, sejauh mana bisnis terlibat dan memiliki pengaruh terhadap bidang politik? Apakah keterlibatan tersebut membawa negara lebih demokratis atau tidak? (Gilpin, 1987).

Masing – masing dari objek tersebut memiliki isu sentral yang saling memengaruhi. Transformasi di dunia era modern telah membuat ekonomi (bisnis) dan politik semakin relevan bagi ilmu pengetahuan. Hal tersebut juga seolah – olah membuktikan bahwa pemahaman teoritis selama ini selalu tidak memadai, terlalu disederhanakan, dan dibatasi secara sewenang – wenang oleh batasan disipliner ilmu (Gilpin, 1987). Oleh sebab itu, interaksi antar keduanya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan terelakan dalam negara modern (Marijan, 2011) (Sanit, 2014)

Berbagai perdebatan mengenai apakah ekonomi itu berpengaruh positif bagi perkembangan politik dalam suatu negara atau sebaliknya merupakan isu sentral dalam ekonomi politik. Paham *state centred approach* menyatakan bahwa negara, dalam hal ini politik, mempunyai pengaruh kuat untuk mengendalikan ekonomi melalui kebijakan – kebijakan ekonomi makro maupun mikro (Marijan, 2011). Kebijakan makro tersebut antara lain : kebijakan fiskal, yaitu mengatur penerimaan pemerintah dari pajak negara dengan APBN. Contohnya seperti dukungan pemulihan, menjaga kestabilan harga, dan menekan pengangguran (Sanit, 2014) (Yozami, 2020). Moneter, seperti peningkatan cadangan kas negara dan pengaturan sistem pengkreditan (Sanit, 2014). Kemudian kebijakan mikro antara lain : kebijakan dalam bidang industrial, pemberian suku bunga rendah, *tax holiday*, pengembangan sektor industrial agraria mengarah kepada non-agraria, dan penguasaan pemerintah atas kegiatan – kegiatan ekonomi dalam bentuk BUMN (Marijan, 2011). Pentingnya negara dalam mengatur perekonomian juga muncul dalam Teori Negara Pembangunan (TNP) atau *Development State* (Leftwich, 2007) (Marijan, 2011). (Wade, 2018). *Development State* sering di asosiasikan dengan peran pemerintah untuk mempromosikan industrialisasi di Jepang, Asia Timur, dan Amerika Latin pasca Perang Dunia II (Caldentey, 2008). Pemerintah merancang serangkaian kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, termasuk perlindungan tarif, subsidi, dan kontrol dalam pengembangan sektor produktif dalam kegiatan ekonomi (Caldentey, 2008). *Design* fundamental bagi negara – negara tersebut ialah terciptanya aliansi antara politik dan ekonomi, yang terwujud dalam pembentukan aparatur birokrasi khusus yang memiliki kekuatan besar dalam mengoordinasikan upaya pembangunan (Caldentey, 2008)

Dua gagasan besar yang memengaruhi TNP antara lain :

1. Gagasan Industrialisasi Terlambat (*late industrialization*) yang digagas oleh Friedich List (1885) menyatakan bahwa bangsa (*nation*) yang mengalami ketertinggalan dan keterlambatan dalam pembangunan memerlukan negara untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju, dalam rangka untuk mencapai pembangunan negara yang lebih ekonomis dan menyiapkan negara untuk menjadi masyarakat lebih universal (List, 1885). Kemudian menurut konsep dari Alexander Gerschenkron (1966), Negara memiliki kemampuan untuk mengarahkan (*dirigism*) proses industrialisasi melalui kebijakan – kebijakan yang baru berkembang (Gerschenkron, 1966). Pembahasannya ialah negara yang baru mengalami industrialisasi pasti kalah bersaing dengan negara – negara yang sudah berpengalaman dan maju. Oleh sebab itu, diperlukan partisipasi dan bantuan negara untuk mengorganisir, mendukung, memimpin melalui kebijakan ekspor – impor, serta kemudahan – kemudahan ekonomi (Marijan, 2011).
2. Gagasan selanjutnya adalah Negara Otonomi (*State Autonomy*). Negara memiliki fungsi dan posisi sangat penting dalam pengembangan ekonomi (pembangunan). Gagasan ini populer setelah Marx dalam bukunya berjudul *Brumaire XVIII Louis Bonaparte* (1852) mengadakan studi mengenai Prancis di bawah kepemimpinan Bonaparte (Marijan, 2011). Tidak seperti gagasan Marx lainnya yang menyatakan negara sebagai *alat* dari kelas kaum kapitalis atau *Borjuis*. Negara dalam pemerintahan Bonaparte tidak dikendalikan oleh kelas – kelas tertentu serta mempunyai kepentingannya sendiri dalam memproduksi dan mereproduksi kapital (Marijan, 2011) (Marx, 1852). Kesimpulannya, Negara memiliki keistimewaan tidak dapat dikendalikan oleh kelas – kelas tertentu dan *capable* dalam melaksanakan peran – peran pembangunan.

Kerjasama dan pola hubungan yang dilakukan pemerintah – bisnis (pengusaha) – pekerja/buruh disebut sebagai hubungan tripartit (Schneider, 1986). Hubungan tripartit negara dengan bisnis adalah dukungan legalitas dan surplus ekonomi. Sementara hubungan buruh baik terhadap negara maupun bisnis adalah restriksi dan surplus bisnis (Ridwan, 2019). Hubungan Argumen yang paradoks dikemukakan bahwasanya negara yang otonom cenderung berpihak kepada kaum kapitalis dan penguasa. Tetapi, negara juga punya argumen bahwasanya semakin

banyak negara membuka jalur investasi atau kepada investor, maka akan bertumbuh pula berbagai lapangan kerja.

Sementara itu, menurut perspektif *market centred approach*, negara yang terlalu ikut campur dalam faktor ekonomi justru menjadi penghalang bagi mekanisme ekonomi (*government failure*) (Marijan, 2011). Mekanisme pasar sejatinya berjalan mandiri tanpa ada intervensi dari negara. Alasan utamanya ialah sistem ekonomi dalam hal ini adalah kapitalisme, akan melahirkan inovasi dan efisiensi serta menghasilkan distribusi kekayaan yang rasional. Alokasi berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat akan berlangsung secara efisien manakala yang berkaitan dengan kekuatan pasar (Marijan, 2011) (Mcvey, 1992).

Pada era reformasi, kekuasaan negara terfragmentasi seiring dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Kemudian pula, kekuatan – kekuatan yang memengaruhi kecenderungan pasar adalah kekuatan yang memiliki modal besar. Melemahnya peran negara dibandingkan kekuatan luar telah membuat Indonesia bergerak ke arah *Patrimonial Oligarchic State*, yaitu keuntungan akan lebih besar pada kekuatan – kekuatan yang mengendalikan pasar tertentu (Marijan, 2011). Isu – isu ekonomi dapat menjadi permasalahan politik, begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh : pada kampanye Presiden, Isu ekonomi beserta solusinya menempati poin penting tercapainya legitimasi dari masyarakat. Solusi tersebut antara lain : penurunan BBM, sekolah gratis, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain sebagainya (Situmorang, 2009). Bagi pebisnis, stabilitas politik sangat memengaruhi penanaman investasi di suatu negara. Apabila suasana politik berjalan stabil, kestabilan ekonomi dapat terjamin. Sebaliknya, stabilitas ekonomi akan menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Situmorang, 2009).

Kelompok Agama dalam Politik Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa relasi antara agama dengan politik di Indonesia sangat berkaitan erat. Pada masa Orde Baru, ada suatu wacana yang digaungkan, yaitu : ”Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokrasi” (Marijan, 2011). Wacana tersebut hendak menyatakan bahwa roda pemerintahan Indonesia tidak berfondasikan agama atau aliran kepercayaan tertentu seperti negara teokrasi. Namun, Indonesia juga tidak memisahkan secara tajam antara agama dengan politik (kehidupan bernegara) seperti negara sekuler. Berdasarkan data

Globalreligioufuture, Indonesia berada pada peringkat pertama negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia, yaitu 87% pada tahun 2010 (Kusnandar, 2019). Apabila meninjau sejarah perumusan Pancasila, pada waktu itu Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengungkapkan mengenai prinsip Ketuhanan, yaitu *Ketuhanan yang Berkebudayaan*. Kemudian oleh para tokoh – tokoh negara mengganti dengan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban....Syariat Islam.....” sebab mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun, hal tersebut nyatanya mendapat perlawanan dari Indonesia bagian timur yang menganggap bahwa mayoritas gugusan timur Indonesia adalah non-islam sehingga perlu adanya perombakan (Marijan, 2011). Konstruksi nilai – nilai dalam Pancasila itulah yang menyebabkan Indonesia tidak dikenal sebagai negara sekuler atau teokrasi, tetapi Negara Pancasila. Sangat dimungkinkan terjadi titik singgung antara agama dengan politik di Indonesia. Sebagai contoh adanya lembaga dan departemen negara yang secara khusus menangani bidang agama, baik secara substansi maupun secara administratif (pencatatan) seperti Departemen Agama RI, Kementrian Agama RI, Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian secara formal, Indonesia melegalkan enam agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Nadirsyah, 2005). Pemerintah hendaknya menekankan bahwa dalam negara demokrasi, prioritas utama negara adalah melindungi hak dan kewajiban bagi semua warga negara (Rohman, 2018). Untuk itulah negara hadir dalam kehidupan keagamaan. Hanya saja arah titik singgung yang terjadi adalah kuatnya dominasi negara terhadap agama di Indonesia, dan bukan sebaliknya (Marijan, 2011).

Pada masa Orde Baru, terjadi kecenderungan sekularisasi agama yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti contoh : semua organisasi sosial keagamaan, LSM, serta lembaga lain harus berazas Pancasila. Agama tidak diterima sebagai fakta politik, melainkan hanya sebagai fakta kultural sehingga pengaruh agama sangat kecil dalam proses politik (Marijan, 2011). Pengakuan negara pada zaman itu hanya terpusat pada lima agama saja serta berakibat pada pemaksaan dan pembatasan aliran agama lain seperti Konghucu dan agama lokal. Agama – agama tersebut haruslah mengikuti agama yang diakui. Apabila ditinjau lebih jauh mengenai sebab – sebab mengapa Orde Baru bersikap represif terhadap kelompok – kelompok berbasis agama antara lain supaya mempermudah tercapainya stabilitas politik dan mempermudah pengambilan keputusan – keputusan politik. Ditambah lagi para elit mayoritas adalah abangan – priyayi (Islam KTP) yang

mengarah pada pemisahan kehidupan politik dengan kehidupan beragama (Crouch, 2007) (Marijan, 2011) (Emmerson, 1976).

Ketika politik mengalami demokratisasi pasca Orde Baru, berbagai instrumen politik yang sebelumnya terkekang kembali bermunculan dengan hebatnya. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai macam partai – partai politik berbasis agama. Kecenderungan demikian adalah cerminan dari kuatnya independensi politik di Indonesia. Namun, hal tersebut juga dapat dimaknai sebaliknya sebagai paradoks dalam berdemokrasi (Marijan, 2011). Seharusnya, sesuai dengan cita – cita demokrasi liberal, bertumbuhnya demokrasi seiring dengan adanya pemisahan antara ranah politik dan agama. Titik singgung antara agama dan politik dimaknai sebagai bagian yang menghambat laju demokrasi liberal. Maka, secara teoritis fenomena semacam ini bisa disebut sebagai *illiberal democracy*. Secara definisi, *illiberal democracy* adalah demokrasi yang berkembang tidak berbanding lurus dengan berkembangnya liberalisme (Bourchier, 2015) (Marijan, 2011). Mengapa demikian? Salah satunya ialah karena tradisi dan kultur politik Indonesia yang mengedepankan nilai – nilai kehidupan beragama. Agama, dalam hal ini adalah Islam, tidak hanya dipahami sebagai sistem nilai – nilai religius yang *private*, tetapi juga punya pengaruh besar sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan dalam politik (*public*) (Rohman, 2018) (Bourchier, 2015). Permasalahan sekularisasi yang digadang – gadang akan mematikan kehidupan beragama pada masyarakat modern nyatanya tidak berpengaruh signifikan terhadap modernisasi di Indonesia.

Kebangkitan partai politik berbasis agama yang paling mencolok pasca Orde Baru. Sejatinya partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil, mempunyai basis ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan otoritas dengan cara yang sah sesuai undang – undang (Surbakti, 2015) (Katz & Crotty, 2006) (Almond & Powell Jr, 1992). Dapat disimpulkan bahwa partai politik berbasis agama membawa serta ideologi agama dan aspirasi umat untuk bersaing dalam mendapatkan kekuasaan politik. Suburnya partisipasi politik yang direpresentasikan dengan masif nya partai politik ini membawa konsekuensi pluralisasi dalam kehidupan politik (Nurhakim, 2005). Salah satunya adalah lahirnya multipartai Islam dengan azas dan *platform* yang berbeda – beda. Sebagai contoh PPP, PK(S), PKU, dan PBB berazaskan ideologi Islam (*formalist islamic parties*), sedangkan PKB dan PAN berazaskan ideologi Pancasila (nasionalis religius atau yang dikenal sebagai *pluralist islamic parties*) (Marijan,

2011) (Nurhakim, 2005). Hal tersebut akan memengaruhi penekanan partai dalam pelaksanaan politik. Sebagian partai dapat bersikap inklusif, sebagian lain dapat bersikap eksklusif (Nurhakim, 2005). Kemudian, terdapat juga tipologi dan difusi partai – partai pasca Orde Baru sebagai akibat dari berbagai macam basis ideologi yang diperjuangkan. Pada masa Orde Baru, Golkar sebagai partai pemerintah (partai tengah), PDI sebagai partai material (nasional) dimana terjadi difusi dari partai – partai politik non – Islam, dan PPP sebagai partai berazaskan Islam. Saat Orde Baru runtuh, gerakan Islamisasi kultural yang mendapat pengaruh dari Revolusi Iran pada tahun 1979 dengan cepat menjadi partai – partai politik seperti NU – PKB dan Muhammadiyah – PAN (Marijan, 2011).

Kompetisi Pemilu pasca Orde Baru dimenangi oleh partai – partai berbasis nasionalis ketimbang partai – partai berbasis Islam. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan simbol – simbol agama masih terbatas pada masyarakat tertentu. Sementara itu, masyarakat dapat membedakan wilayah politik dengan agama. Kelompok agama dalam partai politik juga melahirkan identitas politik, yaitu perjuangan politik berbasis suatu identitas tertentu seperti etnis dan agama (Marijan, 2011). Ideologi politik dalam hal ini menjalankan fungsi integratif untuk menjaga suatu identitas kelompok politik tertentu (Hasan, 2014). Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa proses demokratisasi di Indonesia menyokong proses sekularisasi yang cenderung memisahkan antara kehidupan agama dengan politik. Namun secara paradoks, kejatuhan pemerintah yang bercorak otoriter dan sekuler dikarenakan adanya penguatan simbol – simbol agama dalam politik (Esposito & Voll, 1996). Berbanding terbalik di Indonesia. Para politisi acapkali menggunakan simbol – simbol politik untuk memenangkan kompetisi politik. Dengan demikian, negara dan agama selayaknya saling menjaga stabilitas untuk mengurangi – gesekan disintegrasi dan perpecahan.

Birokrasi dalam Sistem Politik Indonesia

Konsep birokrasi secara terminologi berasal dari kata *bureau* (Perancis) yang berarti ”pelapis meja” yang digunakan untuk meja kantor, serta kata imbuhan *cratia* atau *cratein* (Yunani) yang berarti ”kekuasaan” atau ”kepemimpinan” (Sahid, 2011). Dengan kata lain, birokrasi secara substansi merupakan kekuasaan kepemimpinan dari strata kepegawaian (Thoha, 2004). Jauh sebelum abad ke – 18, di mana Perancis populer dengan kata tersebut, di Cina sudah ada praktek mengenai pemilihan pejabat dengan serangkaian ujian, penilaian, dan instrumen *merit system* (Albrow, 1970). Menurut Martin Albrow (1970), gagasan mengenai pemerintahan yang

kompleks yaitu birokrasi sudah dijalankan di Perancis dan tidak seperti negara – negara yang bercorak aristokrasi, monarki, dan demokrasi (Albrow, 1970). Birokrasi memiliki beberapa pengertian antara lain : *rational organization, organizational inefficiency, rule of officials, public administration, administration by officials, type of organization with spesific characteristic and quality as hierarchies and rules, an essential quality if modern society* (Warwick, 1975 dalam Sahid, 2011). Kamus Akademi Perancis pada tahun 1798 memasukan kata tersebut dan dirumuskan sebagai “kekuatan, pengaruh kepala dan staf biro pemerintahan” (*Dictionnaire de la Langue Francaise*, 1798). Berdasarkan *German Dictionary of Foreigner* pada tahun 1813, definisi birokrasi adalah otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh para pejabat yang saling berebut atas sesama warga negara (Campe, 1813). Kemudian berdasarkan *Italian Technical Dictionary* pada tahun 1828 menyatakan bahwa birokrasi merupakan sebuah *neo-logism*, kekuasaan pejabat dalam administrasi publik (Marchi, 1828). Jadi, pada dasarnya birokrasi merupakan pelaksanaan keputusan yang dirumuskan dan dijabarkan oleh pemerintah (kabinet) kepada aparat pelaksana (Surbakti, 2015). Prinsip – prinsip birokrasi dianggap sama dengan militer, yaitu : disiplin, promosi/kenaikan pangkat atau jabatan, penghargaan kelompok, dan sentralisasi.

Batasan – batasan birokrasi antara lain : merupakan ruang mesin negara berupa lembaga yang menjalankan fungsi dan tanggung jawab negara (Rod Hague et all., 1993 dalam Sitindjak 2017). Batasan lainnya adalah birokrasi merupakan sistem wewenang, kepegawaian, jabatan serta metode yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program (Pfiffner dan Presthus (1960) dalam Sitindjak 2017). Max Weber (1864 – 1920), salah satu teoritis sosiologi sekaligus ahli dalam bidang birokrasi menjelaskan batasan dan karakter birokrasi dalam kepegawaian modern (Weber, 2018) meliputi :

- A. Terdapat prinsip ruang lingkup peradilan dan kuasa peradilan (area yuridiksional) yang sudah ditetapkan secara resmi, yang umumnya diatur oleh peraturan hukum dan ketentuan administratif (legal – rasional)
 1. Aktivitas keseharian yang ditujukan untuk tujuan struktur diatur secara birokratis serta didistribusikan dengan cara dan metode yang resmi.
 2. Otoritas untuk delegasi perintah dalam fungsinya sebagai acuan menjalankan tugas harus didistribusikan dengan kaidah yang *ajeg* dan sangat terbatas oleh peraturan

- peraturan mengenai instrumen represi, secara keagamaan atau hal lain bagi pegawai.
- 3. Pembuatan perangkat metode dan pelaksana hak – hak terkait dalam suatu struktur hanya dilaksanakan oleh orang – orang yang telah memiliki kualifikasi uji tertentu saja.
- B. Prinsip – prinsip hierarki jabatan dan tingkatan kewenangan menunjukkan suatu sistem *supraordinasi* dan *subordinasi* yang tertata secara sistematis dengan pengawasan bagi jabatan rendah oleh jabatan yang lebih tinggi. Suatu jabatan (status) cenderung terus – menerus eksis, dimana dapat dipegang oleh pemangku atau aktor yang lain.
- C. Proses manajemen berdasarkan dokumen tertulis yang disimpan dalam bentuk asli atau *draft*. Oleh sebab itu, karyawan yang mengurus dokumen tertulis disebut *biro*. Biro seringkali disebut sebagai *kantor*.
- D. Biasanya dalam manajemen jabatan yang sangat terspesialisasi, dibutuhkan keahlian dan kecermatan dalam melaksanakan kerja. Untuk itulah muncul suatu pelatihan kerja dimana berlaku bagi jabatan eksekutif atau jabatan modern (swasta – negeri) maupun bagi kelas pekerja atau buruh.
- E. Aktivitas resmi dalam peran kepegawaian acapkali tidak mengindahkan kapasitas penuh pegawai yang semestinya. Urusan – urusan resmi dalam birokrasi dilaksanakan sebagai kegiatan sekunder, begitu juga sebaliknya.
- F. Manajemen jabatan mengikuti aturan – aturan umum yang stabil, komprehensif, dan dapat dipelajari. Pengetahuan mengenai manajemen jabatan merupakan suatu pembelajaran teknis khusus yang harus dikuasai oleh para pegawai. Hal tersebut mencakup : *yurisprudensi*, manajemen administratif, atau bisnis

Perdebatan umum antara birokrasi dengan politik yang menyatakan apakah birokrasi terpisah sama sekali dengan unsur politik atau sebaliknya mempunyai tiga jenis pandangan untuk menjawabnya. Pandangan pertama adalah bidang politik dan birokrasi merupakan entitas yang terpisah, namun politik menentukan birokrasi. Pandangan kedua, birokrasi tidak dapat dilepaskan sama sekali politik karena dalam birokrasi terkandung kepentingan – kepentingan politik. Pandangan ketiga ialah birokrasi sebagai entitas yang netral, yaitu tidak memihak kepada kekuatan politik tertentu (Marijan, 2011).

Perwakilan pandangan pertama adalah munculnya perspektif *old public administration (OPA)*. Pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson (1887) yang berpandangan bahwa birokrasi harus dijalankan dengan objektif, kompeten, dan lurus (*faithfully*) mengarah kepada tujuan birokrasi serta tidak menyimpang dari kebijakan politik (Wilson, 1887). Politik merupakan domain yang berkaitan dengan kebijakan – kebijakan, ekspresi, dan keinginan negara. Sementara itu, administrasi berkaitan dengan eksekusi dari kebijakan atau keinginan tersebut. Tugas – tugas negara yang dilakukan oleh aparatur sipil dilakukan oleh birokrasi. Birokrasi yang ada harus merepresentasikan akuntabilitas (netral secara politik) dalam mengimplementasikan kebijakan dan pemberian jasa pelayanan publik (Wilson, 1887) (Marijan, 2011). Karena itu ada elemen - elemen penting dalam birokrasi, yaitu : adanya pemisahan yang tegas antara politik dengan birokrasi. Para pejabat dalam birokrasi haruslah memiliki *neutral competence* (Kaufman, 1956). Kedua yaitu yang berkaitan dengan pembentukan struktur dan manajemen administrasi yang memungkinkan organisasi publik berjalan efisien (Marijan, 2011).

Perwakilan pandangan kedua menurut B Guy Peters (2001) yang memahami bahwa aktivitas birokrasi tidak dapat lepas juga dari politik (*master*) (Peters, 1996). Ada dua hal yang mendasari pemahamannya, yaitu dimensi *internal – external (policy – survival)* dan *formality (officialdom)* (Peters, 1996) (Marijan, 2011). Dimensi pertama menjelaskan bahwa untuk mengembangkan suatu kebijakan tertentu, diperlukan berbagai input dari masyarakat, oposisi, dan pemimpin politik yang bersangkutan. Pada sisi lain juga terdapat kegiatan yang diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian pada dimensi *formality*, aktor birokrat dapat berinteraksi dengan aktor politik seperti lembaga *trias politica* serta kelompok kepentingan, begitu pula sebaliknya. Ketika birokrasi berinteraksi dengan kekuatan – kekuatan politik, maka aktivitas birokrasi dapat dimaknai tidak terlepas dari pengaruh atau proses politik. Dengan berfokus pada relasi antar birokrat – politisi, Guy Peters mengembangkan empat model relasi (Peters, 1996) antara lain :

- a. *Legitimate*, pengaruh besar mencakup wilayah besar (makro) dengan proses *bargaining*. Hasilnya adalah redistribusi atau *self – regulation*
- b. *Clientela*, pengaruh sedang mencakup wilayah sempit (mikro) dengan proses *simbiosis*. Hasilnya adalah *self – regulation* atau distribusi

- c. *Parantela*, pengaruh sedang mencakup wilayah sempit (mikro) dengan proses *kindship*. Hasilnya adalah regulasi atau distribusi
- d. *Illegitimate*, pengaruhnya dapat besar maupun tidak ada mencakup wilayah yang bervariasi (makro – mikro) dengan proses *konfrontasi*. Hasilnya adalah redistribusi atau tidak ada sama sekali.

Perwakilan pandangan ketiga sebenarnya berangkat dari pandangan pertama yang menyatakan bahwa tidak aktivitas birokrasi dan politik harus terpisah (Marijan, 2011). Hanya saja pada pandangan ini, birokrasi masih dapat dimungkinkan untuk dikendalikan oleh kekuasaan politik. Unsur netralitas dalam birokrasi harus benar – benar dijaga dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan ketika bersinggungan dengan aktivitas politik. Aktor – aktor dalam politik dapat mengintervensi struktur birokrasi terutama dalam hal praktek korupsi dan manipulasi kekuasaan (Wilson, 1887). Pandangan ini mempunyai dasar yang menjadi acuan yakni : jabatan birokrasi haruslah melewati merit system dan bukan intervensi politik semata. Kemudian menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas serta sarana birokrasi oleh aktor – aktor politik. Ketiga adalah penghilangan berbagai kelompok kepentingan oleh aktor – aktor politik dengan para birokrat yang mempunyai aliran yang sama (Marijan, 2011). Hakekatnya, birokrasi memiliki kenetralan tetapi tetap tunduk terhadap pemerintah (master). Walaupun partai politik berganti, netralitas politik tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan bagi siapapun yang memerintah (Kaufman, 1956) (Marijan, 2011) (Thoha, 2004).

Pada Masa Orde Baru, walaupun adanya pemisahan antara birokrasi dengan politik, birokrasi tidak lepas dari tekanan politik untuk memobilisasi dukungan politik dalam pemilu serta implementasi kebijakan politik. Kemudian pasca Orde Baru, para anggota birokrasi diperbolehkan untuk memilih pilihan – pilihan politiknya tetapi tidak diperkenankan untuk terlibat aktif dalam politik. Kemudian munculnya reformasi dalam birokrasi pasca Orde Baru yang disusun dengan model – model reformasi (Marijan, 2011), antara lain : *market government* yaitu perbaikan birokrasi melalui mekanisme pasar. Seperti contoh : efisiensi, monopoli, dan NPM. Kedua adalah *participative government* yaitu pelibatan semua unsur birokrasi untuk meningkatkan kualitasnya. Seperti contoh : konsep communitarian, kebersamaan, dan *street – level bureaucracy*. Ketiga adalah *flexible government*, yaitu peningkatan fleksibilitas dalam birokrasi sehingga pengelolaan dan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti contoh : pengelolaan bercorak

pribadi namun pembuat keputusan didasari prinsip eksperimentasi. Keempat adalah deregulated government, yaitu pemangkasan peraturan yang dinilai memperlambat efektivitas dan efisiensi birokrasi. Birokrasi perlu dikelola secara bebas. Seperti contoh : prinsip kreativitas dalam mengelola birokrasi kepada publik (Marijan, 2011).

Media dan Pers dalam Politik Indonesia

Media erat kaitannya dengan demokratisasi dalam suatu negara. Pertumbuhan media selalu menjadi parameter tinggi – rendahnya demokratisasi di negara tersebut. Apabila meninjau dari sejarah, kuatnya gerakan *people power* yang diwakili oleh media dan pers berhasil menggulingkan rezim seperti di Filipina (Marcos), Thailand (Kraprayoon), dan Indonesia (Soeharto) (Aminah, 2006). Semakin besar kebebasan pers (*press independent*) dalam suatu negara, maka akan memberikan kontribusi pada perubahan politik, salah satunya adalah meruntuhkan rezim otoriter (Aminah, 2006). Represi rezim terhadap press dan media sangat dirasakan terutama bagi para jurnalis. Para jurnalis dan perusahaan media akan diancam hukuman pecat dan pencabutan SIUPP (Tapsell, 2012) (Marijan, 2011). Setidaknya ada empat teori untuk menjelaskan signifikansi pengaruh media (Newton & Deth, 2010).

1. Teori penguatan (*reinforcement theory*), yaitu hanya menganggap media hanya mempunyai pengaruh kecil. Maksudnya ialah, media hanya merefleksikan dan memperkuat opini publik yang sudah ada sebelumnya. Media hanya sebagai penguat opini, bukan sebagai pembuat atau pembentuk opini.
2. Teori pengaturan agenda (*agenda setting*). Teori ini menjelaskan bahwa media tidak dapat menentukan apa yang masyarakat pahami, tetapi dapat memengaruhi dengan kuat apa yang di pikirkan, terutama dalam hal isu permasalahan serta prioritas politik.
3. Teori priming dan framing (*priming and framing theories*). Teori tersebut menjelaskan bahwa media mempunyai kekuatan untuk memengaruhi bagaimana publik melihat dan mengevaluasi politik secara tidak langsung. *Priming* adalah bagaimana media memberikan penekanan dan mengarahkan publik untuk fokus pada hal – hal (isu) tertentu dan bukan pada hal lain. Sementara framing adalah media melakukan *set up* untuk memengaruhi interpretasi publik dalam makna dan isu tertentu.
4. Teori efek langsung (*direct effects theory*). Teori tersebut berargumen bahwa media massa mempunyai dampak yang kuat dan besar bagi politik, terutama memengaruhi

sikap dan perilaku politik bagi publik. Efek dan benefit dari media massa membuat masyarakat teredukasi dan meningkatkan kepekaan politik. Kognisi masyarakat terhadap berpolitik semakin meningkat seiring informasi – informasi politik tersalurkan dalam berbagai *platform* media.

Alur komunikasi media tidak hanya menghubungkan political sphere dengan publik lewat saluran – saluran komunikasi, tetapi juga dapat menggerakkan massa untuk bertindak dan bersikap. Media diperhadapkan pada sisi untuk menyediakan informasi secara fair dan penuh (*whole*) kepada masyarakat luas, termasuk berbagai pendapat politik. Tetapi, media juga acapkali dituduh memiliki bias politik dan tidak akuntabel. Hal tersebut yang membuat posisi media tidak hanya sebagai penguat opini atau pembawa informasi kepada publik, tetapi juga media memiliki kemandirian untuk menentukan apa yang harus dilaporkan serta dikonsumsi oleh khalayak. Media dalam hal ini dapat menjadi agen sosialisasi yang mutakhir dan efisien.

Perjalanan media di Indonesia tidak dapat lepas dari corak politik rezim pada masa itu. Orde Baru mengingini pemerintahan yang stabil dan efektif. Hal tersebut direalisasikan dengan adanya pemusatan dan pembatasan berbagai elemen masyarakat (*state corporatism*) (Marijan, 2011). *State corporatism* membatasi berbagai aspek demokrasi dan dianggap sebagai representasi dari monopoli rezim supaya mudah diawasi dan dikontrol (Schmitter & Lehmbruch, 1979) (Ho, 2016). Aspek kekuatan luar negara, termasuk media, diatur, dikekang, serta dibatasi ruang geraknya oleh negara (Marijan, 2011). Seperti contoh : saluran televisi zaman Orde Baru tersentralisasi pada TVRI. Setelah itu muncul televisi swasta (RCTI 1989; SCTV 1990; INDOSIAR 1995) , tetapi masih terikat oleh pusat – pusat kekuasaan.

Pasca Orde Baru, media memiliki peran penting dalam proses pemeliharaan demokratisasi di Indonesia. Tidak sedikit media telah menjalankan posisinya sebagai aktor dalam proses dan isu – isu politik. Media pasca Orde Baru juga memiliki kontrol kuat dalam perizinan, organisasi media, saluran komunikasi, data dan riset, serta berbagai informasi yang dimiliki oleh pemerintah (Marijan, 2011). Masyarakat juga dengan leluasa dapat mengutarakan kritik terhadap pemerintah dalam berbagai media seperti : tulisan, video, suara dalam radio, dan sebagainya. Apalagi, era informasi dan disrupsi telah menempatkan media sebagai platform yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu media sosial (*social media*). Media sosial melibatkan publik untuk tukar – menukar informasi secara cepat, baik secara individu maupun kelompok. Para politisi acapkali

menggunakan media sosial sebagai perluasan pengaruh (Marijan, 2011). Media pasca Orde Baru berlangsung lebih dinamis serta merupakan modal penting dalam menjadikan negara Indonesia semakin demokratis (Marijan, 2011)

Penutup

Berdasarkan uraian -uraian di atas, perkembangan politik Indonesia terhadap kelompok – kelompok kepentingan dapat ditarik benang merahnya, yaitu untuk keluar dari permasalahan demokrasi yang selama ini menjadi hal ”tabu” masa Orde Baru. Hubungan – hubungan militer dengan politik, bisnis dengan politik, agama dengan politik, birokrasi dan media yang lepas dari cengkraman otoritarianisme menuju demokrasi, mengalami perubahan – perubahan yang sangat signifikan dalam sistem politik Indonesia. Penguatan reformasi birokrasi, profesionalisme, serta akuntabilitas seiring bergemanya proses politik yang menuju konsolidasi demokrasi. Permasalahan yang harus dihadapi untuk memelihara tatanan baru (*new-institutionalism*) ini adalah penguatan menjaga kebebasan hak – hak berbagai kelompok dan elemen masyarakat serta berperilaku peka terhadap permasalahan politik yang ada.

Daftar Pustaka

- Albrow, M. (1970). *Bureaucracy*. London : Pall Mall Press Ltd .
- Almond, G. A. (1965, January). A Developmental Approach to Political Systems. *World Politics*, 17(2), 183-214.
- Almond, G. A., & Powell Jr, G. B. (1992). *Comparative Politics Today : A World View, Fifth Edition*. New York : HarperCollins Publisher Inc.
- Aminah, S. (2006). POLITIK MEDIA, DEMOKRASI, DAN MEDIA POLITIK . *Masyarakat dan Kebudayaan* , 1-9.
- Berlin, D. P. (2009, April). Defense Organization and Civil--Military Relations in Latin America. *Armed Forces & Society*, 35(3), 562-586. doi:10.1177/0095327X08322565
- Bourchier, D. (2015). *Illiberal Democracy in Indonesia : The Ideology of The Family State*. New York: Routledge.
- Caldentey, E. P. (2008, December). The Concept and Evolution of the Developmental State. *International Journal of Political Economy*, 37(3), 27-53. doi:10.2753/IJP0891-1916370302
- Campe, J. H. (1813). *Wörterbuch zu Erkllnmg und VertleutschUfrl der unseren Sprache aufgedrungenenfremden Ausdracke*. Braunschweig.
- Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing.
- Dictionnaire de la Langue Francaise . (1798). *Supplement*.
- Easton, D. (1957, April). An Approach to the Analysis of Political Systems. *World Politics*, 9(3), 383-400.

- Emmerson, D. K. (1976). *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*. New York : Cornell University Press .
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Finer, S. L. (1969). *The Man on Horseback : The Role of The Military in Politics* . London : Pall Mass Press.
- Gerschenkron, A. (1966). *Economic Backwardness in Historical Perspective*. Cambridge : The Belknap Press.
- Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hague, R., & Harrop, M. (2013). *Comparative Government and Politics: An Introduction, 9th Revised edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hasan, N. (2014, Desember). AGAMA DAN KEKUASAAN POLITIK NEGARA. *KARSA*, 22(2), 298-310.
- Ho, M. S. (2016). State Corporatism. In J. Stone, & R. M. Dennis, *TheWiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism, First Edition*. (pp. 1-3). New York: JohnWiley & Sons, Ltd.
- Kardi, K. (2014, Juli). Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia. *MASYARAKAT : Jurnal Sosiologi*, 19(2), 231-256.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2006). *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publications Ltd.
- Kaufman, H. (1956, December). Emerging Conflicts in the Doctrines of Public Administration. *The American Political Science Review*, 50(4), 1057-1073. doi:10.2307/1951335
- Kemp, K. W., & Hudlin, C. (1992, October). Civil Supremacy Over The Military : Its Nature and Limits. *Armed Forced & Society*, 19(7), 7-26. doi:10.1177/0095327X9201900101
- Kusnandar, V. B. (2019, September 25). *Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia*. (H. Widowati, Editor) Retrieved January 14, 2021, from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia#:~:text=Indonesia%20merupakan%20negara%20muslim%20terbesar,mencapai%20229%2C62%20juta%20jiwa>.
- Leftwich, A. (2007). Bringing Politics back in : Towards a Model of The Developmental State. *The Journal of Development Studies*, 31(3), 400-427. doi:10.1080/00220389508422370
- List, F. (1885). *The National System of Political Economy* . London: Logmans Green.
- MacIntyre, A. J. (1994). Business, Government, and Development : Northeast and Southeast Asian Comparisons. In A. J. MacIntyre, *Business and Government in Industrialising Asia* (pp. 1-28). Ithaca: Cornell University Press.
- Macridis, R. C., & Brown, B. E. (1996). *Perbandingan Politik : Edisi Keenam*. Jakarta : Erlangga.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1984, September). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. *The American Political Science Review*, 78(3), 734-749. Retrieved September 4, 2012, from <http://www.jstor.org/stable/1961840>
- Marchi, M. A. (1828). *Dizionario Technico-Etimologico-Filologic*. Milan.
- Marijan, K. (2011). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marx, K. (1852). *Brumaire XVIII Louis Bonaparte*. New York : International Pub.

- Mcvey, R. T. (1992). *Southeast Asian Capitalists*. New York : Cornell University Press.
- Mills, C. W. (1956). *The Power Elite : New Edition*. New York : Oxford University Press.
- Nadirsyah, H. (2005). Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate. *Journal of Southeast Asian Studies*, 36(3), 419-40.
- Newton, K., & Deth, J. W. (2010). *Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World, Second Edition*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Nurhakim, M. (2005, September 1). Pemaknaan Agama dalam Partai Politik dalam Konteks Reformasi Studi Perbandingan PPP, PKB dan PAN. *HUMANITY*, 1(1), 61-68.
- Nyman, M. (2006). *Democratising Indonesia*. Copenhagen: NIAS Press.
- Perlmutter, A. (1980, October). The Comparative Analysis of Military Regimes : Formations, Aspirations, and Achievements. *World Politics*, XXXIII(1), 96-120.
- Peters, B. G. (1996). *The Future of Governing : Four Emerging Models (Studies in Government and Public Policy)*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Ridwan, A. (2019). *Sosiologi Industri : Transformasi Menuju Masyarakat Post-Industri*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rohman, S. (2018). DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN DI INDONESIA. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 20(2), 287-297.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia .
- Sanit, A. (2014). *Sistem Politik Indonesia : Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schmitter, P. C., & Lehmbruch, G. (1979). *Trends toward Corporatist Intermediation*. Beverly Hills: SAGE Pub.
- Schneider, E. V. (1986). *Sosiologi Industri*. Jakarta: Aksara Persada.
- Sitindjak, V. (2017, September). KONSEP REFORMASI BIROKRASI. *Jurnal Inspirasi*, 8(2), 78-89.
- Situmorang, J. R. (2009). Beberapa Keterkaitan Antara Politik dan Bisnis. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(2), 146-159.
- Solihah, R. (2016, Maret). POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI : KASUS RENT SEEKING. *Jurnal Wacana Politik*, 1(1), 41-52.
- Surbakti, R. (2015). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Tapsell, R. (2012). Politics and the Press in Indonesia. *Media Asia*, 39(2), 109-116. doi:10.1080/01296612.2012.11689925
- Thoha, M. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tim KontraS. (2003). *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia : Catatan KontraS Paska Perubahan Rezim 1998*. Jakarta: KontraS.
- Wade, R. H. (2018). Debate : The Developmental State: Dead or Alive? *Development and Change*, 1-29. doi:10.1111/dech.12381
- Weber, M. (2018). *Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Wilson, W. (1887, Juny). The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197-222. doi:10.2307/2139277
- Yozami, M. A. (2020, April 15). *Ini Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021 : Ada beberapa prioritas di antaranya perbaikan sumber*

daya manusia untuk produktivitas dan inovasi serta perbaikan dari regulasi dan birokrasi. Retrieved January 13, 2021, from Hukum Online.com:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e96cdd9d5d28/ini-kebijakan-ekonomi-makro-dan-pokok-pokok-kebijakan-fiskal-2021>